

San Salvador, 28 de junio de 2021

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Respetable Sr. Carl Wiltshire

Presente:

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), como Capítulo Nacional de *Transparency International* en El Salvador y parte de las organizaciones civiles que trabajan en el fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción en el país, nos es grato dirigirnos a usted en su carácter de máxima autoridad del organismo GAFIC. El objeto de la presente es hacer de su conocimiento las últimas acciones realizadas por el Estado de El Salvador, a través del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, en franco retroceso en el combate a la corrupción.

Es procedente, por consiguiente, efectuar una denuncia en contra del Estado de El Salvador, ya que los actos ejecutados por éste el pasado 1 mayo del 2021 - notorios ante la Comunidad Internacional- apuntan a un desmantelamiento de las instituciones de rendición de cuentas, previstos en la normativa salvadoreña para ejercer control sobre la corrupción. Los antecedentes que a continuación se describen, y se elevan como denuncia ante el GAFIC, exponen el riesgo inminente que corre la investigación de delitos complejos, entre estos los delitos de lavado de activos y terrorismo. Esto en gran parte debido a que la falta de independencia de la Fiscalía General de la República y la amenaza latente a su autonomía técnica y financiera que se experimenta bajo el nuevo escenario de quebranto democrático, atenta contra el trabajo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

1. Antecedentes generales

La Constitución salvadoreña de 1983 dota a los tratados internacionales¹ un rango jerárquico superior a la ley secundaria, debiendo entenderse que a pesar de que el legislador emita leyes en contra del derecho internacional incorporado en los tratados, estos prevalecerán. Así, cabe recalcar que El Salvador es suscriptor, entre otras, de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) ratificada en El Salvador en 1998; el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo ratificado en 1999; y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, ratificada en 2002.

Sobre la base de los tratados internacionales ratificados por El Salvador, este tiene la obligación legal de luchar activamente contra el lavado de activos provenientes de la corrupción, delito tipificado en distintos cuerpos normativos nacionales, entre estos el regulado en el Título XVI Capítulo II del

¹ “Art. 144.- Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

Código Penal², relativo a la “Corrupción”, en concordancia con el Artículo 6³ de la Ley contra Lavado de Dinero y Activos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) y el Manual de Organización y Funciones del dicho organismo. Siendo así que actualmente se encuentran adscritas a la FGR, tanto la Unidad de Investigación Financiera (UIF) como la Unidad Fiscal Especializada contra Delitos de Corrupción, ambas encargadas y facultadas por el Manual de Organización y Funciones para lo siguiente, de acuerdo con una descripción general:

“15. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS DE CORRUPCIÓN

Es la encargada de investigar y tramitar los delitos de corrupción de la administración pública de trascendencia nacional y/o internacional en los cuales participan o se ven involucrados funcionarios, empleados públicos o encargados de servicios públicos y los particulares que resulten involucrados en este tipo de delito, a fin de ejercer las acciones legales correspondientes”.

“63. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la “Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, la cual ejerce la investigación, prevención, detención y erradicación de los delitos previstos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, como atribuciones y facultades que ésta le confiere.”

En el contexto de la pandemia por COVID-19, el Estado de El Salvador se ha visto señalado por compras públicas irregulares de insumos médicos y alimentos, los cuales se hicieron a través del Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); por tal razón, en el desarrollo de sus funciones, la Fiscalía General de la República a través de la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Delitos de Corrupción inició investigaciones en noviembre de 2020 por compras que se realizaron durante el periodo de cuarentena y que ascienden a US \$155,318,359 dólares (millones)⁴.

Por ejemplo, hasta mayo del presente año, se investigaba al MINSAL por compras de US \$4,000,000 de dólares⁵, incluyendo contratos otorgados a la empresa de familiares del propio Ministro de Salud, Francisco Alabí. En el caso del MAG, el monto que se investiga asciende a US \$139.3 millones de dólares por la compras de insumo médicos y alimentos; y, en el caso del MH, se iniciaron

² Art. 325 Peculado; Art. 328 Negociaciones ilícitas; Art. 333 Enriquecimiento Ilícito.

³ Art. 6.- *Estarán sometidos a la presente ley toda actividad delictiva generadora de lavado de dinero y de activos, y de manera especial en lo que fuere aplicable los siguientes delitos: g) Enriquecimiento ilícito; h) Negociaciones ilícitas; i) Peculado.*

⁴ Artículo del periódico digital Factum “Fiscalía investiga más de \$155 millones en compras del gobierno durante la cuarentena”, recuperado de: <https://www.revistafactum.com/fgr-compras-covid/>

⁵ Artículo de Diario de Hoy “Jefe fiscal anticorrupción llega al Ministerio de Salud tras incidente con policías que obstaculizaron acceso”, recuperado de: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/german-arriaza-jefe-anticorrupcion-fgr-allanamiento/774357/2020/>

investigaciones y se ejecutaron allanamientos, en virtud de compras con sobreprecio de 300,000 protectores faciales⁶.

Cabe destacar que el Juzgado Decimotercero de Paz de San Salvador autorizó allanamientos a 20 instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo, sin embargo, la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Delitos de Corrupción⁷, no contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) tal y como lo establece en el Artículo 193 ordinal 3° de la Constitución de El Salvador y el Artículo 201 del Código Procesal Penal. Para el caso, el 10 de noviembre 2020, en uno de los allanamientos autorizados en las instalaciones del MINSAL, agentes policiales impidieron el acceso a los fiscales delegados para realizar la investigación, por lo cual el Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Delitos de Corrupción, German Arriaza, tuvo que intervenir para garantizar el acceso a los fiscales adjuntos del caso. Asimismo, se obtuvo información por parte del personal de seguridad privada del MINSAL, que habían sido amenazados de perder el trabajo si se dejaba entrar a los fiscales⁸.

También en ese mismo acto el jefe de las Unidades Especializadas de la PNC manifestó, al personal de la Fiscalía, que se hacía presente para defender los intereses de los ministros y no para dar apoyo a la FGR, acto carente de toda legalidad y en contra de nuestro ordenamiento jurídico para la investigación de delitos graves de corrupción⁹, y de la propia Constitución, en virtud de los Artículos 159 inciso tercero y 193 inciso tercero, evidenciándose la violación al artículo 86, también de la Constitución de la República, relativo a la cooperación entre los órganos del Gobierno. Según se tiene conocimiento, las investigaciones de la FGR también están dirigidas a siete empresas salvadoreñas y tres sociedades extranjeras¹⁰, las cuales previo al 1 de mayo, eran inquiridas por el delito de “negociaciones ilícitas¹¹”. Dentro de estas empresas se pueden mencionar los casos siguientes tomando de referencia investigaciones periodísticas independientes de El Salvador:

⁶ Artículo del periódico digital Factum “Mascarillas sin certificación que usan policías y soldados costaron \$3.8 millones”, recuperado de: <https://www.revistafactum.com/mascarillas-no-certificadas/>

⁷ Artículo del periódico digital Factum “Fiscalía investiga más de \$155 millones en compras del gobierno durante la cuarentena”, Recuperado de: <https://www.revistafactum.com/fgr-compras-covid/>

⁸ Ídem

⁹ Ídem

¹⁰ Ídem

¹¹ *Código Penal: Art. 328 Negociaciones ilícitas: “El funcionario o empleado público que debiendo intervenir por razón de su cargo, en cualquier contrato, licitación, subasta, decisión o cualquier operación, se aprovechara de tal circunstancia para forzar o facilitar cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo. El funcionario o empleado público, que, por razón de su cargo, interviniere en cualquier contrato, suministro, licitación o subasta en que estuviere interesada la Hacienda Pública y aceptare comisiones o porcentajes en dinero u otras dádivas que le ofrecieren los interesados o intermediarios, será sancionado con prisión de dos a cinco años. Si el funcionario o empleado público hubiere sido el que solicitare las comisiones o porcentajes, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo. La disposición del inciso primero es aplicable a los árbitros, peritos, contadores y demás profesionales, respecto a los actos en que interviniere por razón de su oficio, así como a los tutores y síndicos y a todo el que en virtud de cualquiera otra actuación legal interviniere en rendiciones de cuentas, particiones, concursos, liquidaciones y actos análogos”.*

- Tres empresas de la familia del exfuncionario público Jorge Aguilar, quien hasta junio de 2020 fue presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), ganaron en conjunto US \$2,5 millones de dólares en contratos con Estado salvadoreño durante la pandemia. Entre el 15 de abril y el 12 de junio, una de las empresas señaladas, INSEMA, vendió caretas protectoras al MINSAL; e IDEFECAZ y Trade Winds, vendieron paquetes de alimentos al MAG. En las primeras dos, Aguilar ha sido fundador, accionista y miembro de la junta directiva. Con Trade Winds, una empresa dirigida por su hermana y su cuñada, Aguilar comparte el mismo domicilio fiscal¹².
- El MINSAL también otorgó un contrato para adquirir protectores faciales tasados con un sobreprecio unitario de hasta 121% a SYGM Asesores, una empresa mercantil con apenas seis meses de vida, según la investigación del medio independiente “Salud con Lupa”¹³. En otra investigación, el medio de prensa “El Diario de Hoy” reveló que los representantes legales de esa empresa (Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Turcios) son al mismo tiempo empleados de SCI Audit Tax Advisory, una empresa fundada y dirigida por Alejandro Zelaya, actual ministro de Hacienda. En su hoja de vida, de hecho, Zelaya destaca haber fundado SCI Audit Tax Advisory¹⁴.
- El MINSAL pagó US \$344,000 mil dólares por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, una empresa fundada por el exdiputado¹⁵ René Gustavo Escalante Zelaya y dirigida por él y su hermano Manuel José Escalante, pese a que esta no figura en la base de datos de proveedores de esa cartera de Estado y, antes de la emergencia por COVID-19, nunca había vendido insumos médicos. La empresa de los hermanos Escalante, según aparece en la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio, tiene como rubro principal servicios de informática¹⁶.
- Asimismo el MINSAL pagó US \$3 millones de dólares por mascarillas KN95 a Lasca Design LLC, empresa con sede de Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana. Un mes después de que el Estado salvadoreño cancelara ese monto, la empresa estadounidense

¹² Artículo de periódico digital El Faro “Vender caretas al Gobierno fue una novatada de mi hija que nos está costando”, recuperado de: https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24826/%E2%80%9CVender-caretas-al-Gobierno-fue-una-novatada-de-mi-hija-que-nos-est%C3%A1-costando%E2%80%9D.htm

¹³ Artículo de periódico digital Salud con Lupa “El Salvador compró 400 mil protectores faciales con un sobreprecio de más de medio millón de dólares”, recuperado de: <https://saludconlupa.com/noticias/el-salvador-compro-400-mil-protectores-faciales-con-un-sobrecosto-de-mas-de-medio-millon-de-dolares/>

¹⁴ Artículo de periódico digital El Faro “Fiscalía arranca investigación contra el Gobierno Bukele por los contratos irregulares de la pandemia”, recuperado de: https://elfaro.net/es/202011/el_salvador/24986/Fiscal%C3%ADa-arranca-investigaci%C3%B3n-contra-el-Gobierno-Bukele-por-los-contratos-irregulares-de-la-pandemia.htm

¹⁵ Periodo 2018-2021.

¹⁶ Artículo de periódico digital El Faro “Gobierno compró \$344 mil en mascarillas a empresa del diputado Escalante y su familia”, recuperado de: [https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24578/Gobierno-compr%C3%B3-\\$344-mil-en-mascarillas-a-empresa-del-diputado-Escalante-y-su-familia.htm](https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24578/Gobierno-compr%C3%B3-$344-mil-en-mascarillas-a-empresa-del-diputado-Escalante-y-su-familia.htm)

informó que no podían entregar las mascarillas porque el banco Wells Fargo ha catalogado como “transacciones sospechosas” los pagos recibidos del gobierno de El Salvador¹⁷.

- El MINSAL también benefició a una empresa dedicada a la venta de repuestos para vehículos, radicada en Madrid, España, para proveer insumos médicos a través de varios contratos que superan los US \$11 millones de dólares¹⁸.
- El titular del MINSAL además autorizó una compra de botas de hule para personal médico por US \$225,000 dólares a Autodo S.A. de C.V., empresa dedicada a la venta de repuestos para vehículos. Según la Revista y medio independiente Gato Encerrado¹⁹, dicha compañía tiene como presidenta y representante legal a Celina Quiñonez, tía política del ministro de salud Alabí, y como miembros de la Junta Directiva a los hijos de ella: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez, primos del ministro en cuestión.
- El MAG distribuyó atún de las marcas Supertuna, Lucky Tuna y Tritún, envasados por la empresa mexicana B-Eminent, catalogada por la autoridad fiscal de ese país como una empresa fantasma²⁰, al facturar operaciones simuladas. Las tres marcas de atún fueron incluidas en los paquetes alimentarios que distribuyó el Gobierno de El Salvador, a través del MAG, como parte del Programa Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus.
- NetworkLAT Inversiones, empresa de insumos tecnológicos dedicada a la importación, exportación y venta de toda clase de productos, inscrita en el Registro de Comercio el 13 de octubre de 2013, está señalada por haber vendido un millón de mascarillas de plástico no certificadas bajo la marca Respitem, elaboradas en Guatemala, a un precio unitario mayor al ofrecido a los mayoristas guatemaltecos. Esa compra le costó al MINSAL casi US \$4 millones de dólares²¹.

Todos los casos mencionados forman parte de investigaciones y casos abiertos por la Fiscalía General de la República, desde finales del año 2020, los cuales estaban siendo desarrollados por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Delitos de Corrupción, mientras El Salvador se dirigía a elecciones de Asamblea Legislativa y Alcaldías Municipales. El 28 de febrero del año 2021 los partidos ahora oficialistas (Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional) ganaron mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, luego de meses de campaña extensa, lo que les permitió

¹⁷ Artículo de periódico digital El Faro “Fiscalía arranca investigación contra el Gobierno Bukele por los contratos irregulares de la pandemia”, recuperado de: https://elfaro.net/es/202011/el_salvador/24986/Fiscal%C3%ADa-arranca-investigaci%C3%B3n-contra-el-Gobierno-Bukele-por-los-contratos-irregulares-de-la-pandemia.htm

¹⁸ Artículo de Diario de Hoy “Salud compró \$11,927,050 en insumos sanitarios a empresa que vende repuestos para autos en España”, recuperado de: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ministerio-de-salud-compra-mascarillas-espanoles-vendedores-repuestos/725613/2020/>

¹⁹ Artículo de periódico digital gato encerrado “Ministro Alabí compró \$225 mil en botas para médicos a empresa de su familia”, recuperado de: <https://gatoencerrado.news/2020/07/11/ministro-alabi-compro-225-mil-en-botas-para-medicos-a-empresa-de-su-familia1/>

²⁰ Artículo de periódico digital venezolano ArmandoInfo “La comida llega a veces a la comunidad, el dinero siempre a los paraísos fiscales”, recuperado de: <https://armando.info/Reportajes/Details/2404>

²¹ Artículo del periódico digital Factum “Fiscalía investiga más de \$155 millones en compras del gobierno durante la cuarentena”, recuperado de: <https://www.revistafactum.com/fgr-compras-covid>

agenciarse, entre ambos, 61 escaños en el parlamento²², concentrando así el poder político en el Presidente de la República Nayib Bukele al contar con la mayoría legislativa, logrando con ello no solo la mayoría simple (43 votos) sino la mayoría calificada (56 votos) y que con los partidos aliados al oficialismo se lograría la mayoría reforzada (64 votos) para suspender incluso garantías constitucionales. Con tal aritmética legislativa, no existe necesidad de negociaciones o acuerdos pluralistas en el congreso en materia de aprobación de leyes, presupuestos, préstamos, reformas, etc.

2. Acontecimientos legales y políticos

2.1. Primera Sesión Plenaria Ordinaria de Asamblea Legislativa 2021-2024

El 01 de mayo de 2021 se llevó a cabo la primera Sesión Plenaria Ordinaria de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, electa para el período 2021-2024 con la mayoría de diputados oficialistas; dicha sesión no contaba con agenda de la plenaria que es exigida por el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. No obstante, una vez instalada la sesión, se llevaron a cabo dos hechos con trascendencia grave para el sistema democrático de El Salvador y, por ende, con afectaciones graves al régimen de justicia, transparencia, y anticorrupción. Siendo así que el 1 de mayo, lo que debió ser una sesión plenaria protocolaria para la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa 2021 – 2024, se convirtió en una exhibición de la concentración de poder que ha logrado el presidente de la República Nayib Bukele, eliminando cualquier esquema de frenos y balances, mecanismo necesario para el control de la corrupción.

2.1.2. Destitución y nombramiento ilegal de magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

En horas de la noche, a través de la exministra de cultura del Gobierno de Nayib Bukele y ahora diputada oficialista, Suecy Calleja Estrada, se solicitó con dispensa de trámite -es decir sin instalar una Comisión de estudio de Ley, sin debate parlamentario ni consulta ciudadana- la introducción de una pieza de correspondencia para destituir a los cinco Magistrados Propietarios y los cinco Suplentes de la Sala de lo Constitucional²³, argumentando que al *“emitir fallos en reiteradas ocasiones en violaciones a la Constitución, generando con sus resoluciones vulneraciones a los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad jurídica, al principio de separación de los poderes y al principio de legalidad”*²⁴. Nada de lo expuesto fue probado y no podría serlo porque los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional tuvieron por fundamento los pronunciamientos de la resolución número 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión

²² El partido Nuevas Ideas obtuvo 55 diputados y 6 el Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU)

²³ Constitución de la República: *“Art. 174.- La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución.*

²⁴ Decreto Legislativo N°2- Publicado en el Diario Oficial, el sábado 1 de mayo de 2021, Tomo N° 431, Número 81.

Interamericana de Derechos Humanos, violando toda garantía procesal y la propia letra de la Constitución. Además, se registraron actos de acoso policial de los Magistrados destituidos²⁵, apostando elementos de las fuerzas de seguridad alrededor de las residencias de estos. Dicho acto ha sido catalogado a nivel internacional como “Golpe de Estado”²⁶.

Previo a que se consumara en la práctica la destitución ilegal de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, estos emitieron resolución que no admite recurso en contra, declarando ilegal la destitución y que textualmente refiere:

“Por otro lado, el objeto de control también viola el principio de independencia judicial del art. 172 inc. 3° Cn. Una de sus manifestaciones es la independencia externa, que implica que las decisiones de la autoridad judicial no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Órgano Ejecutivo o Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con esta. La inamovilidad en el cargo y la tutela contra presiones externas son parte de las garantías de esa manifestación de la independencia judicial.

Incluso cuando existan destituciones a jueces, la independencia exige que: (i) se informe por el debido proceso, por lo que no puede ser automática y sin garantizar los derechos que le componen —entre ellos, audiencia y defensa; (ii) la persona sujeta a un juicio político de esta clase debe contar con la garantía de que sea tramitado y decidido por un órgano competente, independiente e imparcial, que actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete; (iii) las razones para destituirles no pueden ser cualesquiera, por lo que no basta con solo tener la competencia para hacerlo, sino que también debe usarse con justificación; (iv) la decisión de destitución debe estar justificada; y (v) tiene que considerarse la separación orgánica de funciones, y se está en la obligación de garantizar la faceta institucional de la independencia judicial, esto es, en relación con el Órgano Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, en relación con la persona del juez específico”²⁷.

La Sala de lo Constitucional en su resolución deja entrever una coacción articulada del Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de atentar contra la independencia del Órgano Judicial. Cabe referir que el presidente de la República, Nayib Bukele, a lo largo del año 2020 desobedeció varias resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucionales una decena de Decretos Ejecutivos y de medidas tomadas por el gobierno por considerar que se excedía en sus funciones. Lo descrito anteriormente pueden apreciarse como represalias en contra de Órganos contralores al

²⁵Artículo del periódico digital Factum “«Si una Sala de lo Constitucional sirve al Ejecutivo, se acaba la República»”, recuperado de: <https://www.revistafactum.com/entrevista-carlos-aviles/>

²⁶ Reportaje de BBC Mundo News: Nayib Bukele, el presidente "del cambio" al que acusan de dar un "golpe" a la Corte Suprema de El Salvador, recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56970298>

²⁷ Inconstitucionalidad 1-2021, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, 01 de mayo de 2021.

Ejecutivo²⁸. Durante la referida plenaria, además, luego de un receso de cinco minutos, se nombró a nuevas personas en los puestos de Magistrados de la Sala de lo Constitucional²⁹, igualmente sin ningún estudio ni discusión alguna respecto de los perfiles a seleccionar en clara contravención al principio de legalidad y con los precedentes de la misma Sala.

Dentro de las personas nombradas para fungir ilegalmente como Magistrado se encuentra el señor Óscar López Jeréz, señalado por algunos medios de comunicación de negociaciones de favores procesales en un caso de evasión de impuestos, por una cantidad de 14.6 millones de dólares³⁰ en coordinación con Luis Martínez, ex fiscal General de la República actualmente en prisión por distintos delitos, incluido el de enriquecimiento ilícito.

Con los breves antecedentes detallados, queda en entredicho la imparcialidad, objetividad y profesionalismo de las personas nombradas por la Asamblea Legislativa de manera ilegal, dejando entrever que su principal objetivo es desarticular entes contralores de poder y, por lo tanto, las instancias judiciales pueden verse viciadas y subyugadas al poder del Ejecutivo, al violarse la independencia judicial, cuestión que impediría un debido juzgamiento en casos de delitos complejos como lavado de dinero y activos o corrupción.

2.1.3. Destitución y nombramiento de Fiscal General de la República

Posteriormente en la misma plenaria, el partido oficialista procedió a realizar la moción a través del diputado Jorge Alberto Castro, quien solicitó la admisión de pieza de correspondencia de igual manera con dispensa de trámite, por medio de la cual se requería la destitución del Fiscal General de la República, Raúl Melara, argumentando que dicho funcionario “pone el interés particular sobre el general” asimismo que tiene “vinculación partidaria”. Dicha destitución tomó una hora y terminó con la votación del Decreto Legislativo número 4, en donde se establece la destitución y a la vez el nuevo nombramiento de la persona que fungirá como Fiscal General de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, con la aprobación de 64 votos a favor para el periodo del 2 de mayo de 2021 al 5 de enero del 2022 (periodo que hacía falta para terminar el periodo del fiscal destituido).

Respecto del nombramiento del señor Rodolfo Delgado, según el Considerando IV del propio Decreto Legislativo número 5³¹ expresa que su “*perfil se revisó, verificó y comprobó en lo que respecta a la moralidad y competencia notorias, constatando que cumple con los requisitos constitucionales y posee la idoneidad académica, experiencia y aptitud para el cargo*” características que se constataron en intervalos de minutos luego de haberse destituido al legítimo Fiscal General Raúl Melara. En consecuencia, no existe expediente de discusión ni de antecedentes que amparen

²⁸ Artículo de periódico digital El Faro “Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía”, recuperado de: https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25451/Bukele-usa-a-la-nueva-Asamblea-para-tomar-control-de-la-Sala-de-lo-Constitucional-y-la-Fiscal%C3%ADa.htm

²⁹ Ídem

³⁰ Artículo de periódico digital El Faro “El magistrado de la Corte Suprema que decía tener influencia en el exfiscal Martínez”, recuperado de: https://elfaro.net/es/201609/el_salvador/19194/El-magistrado-de-la-Corte-Suprema-que-dec%C3%ADa-tener-influencia-en-el-exfiscal-Mart%C3%ADnez.htm

³¹ Diario Oficial, número 82 y tomo número 431, del domingo 2 de mayo de 2021.

lo establecido en dicho considerando, por lo que el referido nombramiento carece del principio de legalidad y de publicidad frente a la ciudadanía.

La destitución del Fiscal Melara únicamente podía darse según lo establecido en el artículo 25 de la LOFGR, el cual estima ciertos supuestos legales, que nunca se verificaron o fundamentaron en el acto llevado a cabo por Asamblea Legislativa³² y que bajo otros supuestos lo que hubiere procedido es que el Fiscal Adjunto asumiera la responsabilidad principal de la Institución.

Debe advertirse que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado que el señor Delgado violó derechos de imputados³³ permitiendo que oficiales de PNC propiciaran lesiones corporales y tortura. Tampoco puede omitirse que en el 2020 fue defensor particular del director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriza Chicas, a quien la Asamblea Legislativa anterior trató de llevar a cabo un antejuicio por la violación de derechos humanos, lo cual puede ser un fuerte indicativo de la parcialidad con la que desempeña su cargo³⁴.

Debe advertirse que el señor Delgado no ha sido constituido como una autoridad legal y que por lo tanto sus actos son nulos de pleno derecho. Parte de esta aseveración se basa sobre la ya relacionada Inconstitucionalidad 1-2021 de la cual se extrae por analogía que: *Incluso cuando existan destituciones: (...) se informe por el debido proceso, por lo que no puede ser automática y sin garantizar los derechos que le componen —entre ellos, audiencia y defensa.* Junto a ello, también se hace necesario tomar en cuenta que las decisiones que el señor Delgado tome podrían constituir en el futuro delitos y que la misma situación aplicaría para aquellos funcionarios públicos que componen la UIF o la FGR que actúen siguiendo órdenes ilegales o contrarias al ordenamiento jurídico tanto a nivel administrativo como penal.

2.2. Remoción de dirección y jefatura de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República

El día 7 de mayo del corriente, luego de haber tomado posesión el señor Rodolfo Antonio Delgado Montes, el Fiscal Adjunto German Arriaza de la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Delitos de Corrupción fue removido de su cargo y trasladado a la Escuela de Capacitación Fiscal. Era de conocimiento público que éste había iniciado investigaciones asociadas a delitos cometidos por diferentes ministros -previamente antes detallados en el punto 1-. En cuanto a Francisco Vides Guardado sustituto de German Arriaza, según fuentes periodísticas ha trabajado junto a Delgado

³² Art. 25.- *El Fiscal General será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados electos, en votación nominal y pública, por las siguientes causas legales. Por incumplimiento de las funciones que le correspondan; b) Por sentencia penal condenatoria firme; c) Por conducta evidentemente reñida con la moral; d) Por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones; y, e) POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO SEGUNDO, DEL LITERAL b), DEL Art. 26, DE ESTA LEY.*

³³ Véase: <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/03/pnc.pdf>

³⁴ Véase: <https://gatoencerrado.news/2020/12/17/director-de-la-policia-enfrenta-proceso-penal-por-incumplimiento-de-deberes/>

previamente en el ámbito privado³⁵. Por otra parte, el jueves 27 de mayo se removió a la jefa de la Unidad Anticorrupción, Raquel Gómez, cuestión que se hizo del conocimiento público el día de 29 de mayo a través de los medios de comunicación³⁶.

2.3. Funcionarios públicos relacionados a casos de corrupción y narcotráfico

El día 17 de mayo del presente año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió al Congreso y al Senado un reporte de funcionarios y ex funcionarios salvadoreños, vinculados con delitos de corrupción y narcotráfico, dentro de dicha lista se nombra a cinco personas entre ellos exdirigentes del partido FMLN y de Alba Petróleos José Luis Merino y Sigfrido Reyes; el exministro de Seguridad Pública de la administración Bukele, Rogelio Rivas; el diputado afín al oficialismo y expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos y la actual jefa de gabinete Carolina Recinos.”³⁷

Ante dicha publicación realizada por el gobierno de los Estados Unidos, el señor Delgado, se pronunció en una entrevista televisiva el 19 de mayo de 2021, expresando que “esas listas no van a ser vinculantes en este momento al deber de la Fiscalía. Nosotros sabemos cómo vamos a desarrollar nuestras investigaciones, nosotros sabemos a quienes vamos a acusar, la existencia o no de listas en este momento me tiene sin cuidado³⁸”, lo cual vuelve a remarcar nuevamente una ausencia de independencia y de imparcialidad en materia de investigación penal a pesar de que, según la legislación salvadoreña, el Fiscal tiene la atribución de iniciar investigaciones de oficio ante hechos notorios o públicos de posible corrupción o delitos.

3. Análisis de la situación frente a las recomendaciones GAFI

Es importante mencionar que El Salvador es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y parte del Grupo Egmont a través de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, asumió el compromiso de tomar acciones apegadas a las recomendaciones GAFI, las cuales van enfocadas a fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Las recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países miembros deben de implementar, dentro de estas está: “establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo, autoridades investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales” y “mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio de las personas y estructuras jurídicas”³⁹.

³⁵ Artículo del periódico La Prensa Gráfica “Comienzan cambios de jefaturas en la Fiscalía”, recuperado de: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comienzan-cambios-de-jefaturas-en-la-Fiscalia-20210507-0096.html>

³⁶ Véase: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juicios-lavado-de-dinero-personal-justicia/843435/2021/>

³⁷ Artículo de periódico digital El Faro: “Estados Unidos incluye a Carolina Recinos en una lista de funcionarios corruptos” recuperado de: https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25486/Estados-Unidos-incluye-a-Carolina-Recinos-en-una-lista-de-funcionarios-corruptos.htm

³⁸ Véase: https://youtu.be/7w_dOQpwI9E

³⁹ Véase: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf>

En ese sentido es necesario hacer énfasis en la nota interpretativa a la Recomendación 29 del GAFI literal “E”, en referencia a las Unidades de Inteligencia Financiera, denominada “Independencia Operativa” y que en el número 8 determina: *“La UIF debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que la UIF debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o comunicar información específica. En todos los casos, ello significa que la UIF tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes”*.

Actualmente la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de acuerdo con el artículo 70 de la LOFGR, se encuentra adscrita a la FGR y, en relación con los hechos ya planteados, **se puede apreciar una amenaza desde el más alto nivel político de despojar de independencia a la UIF tal y como se dio con la Unidad Anticorrupción**, en la cual hubo una intervención clara al remover al jefe de dicha unidad bajo coacción, mismo esquema utilizado contra Magistrados de la Sala de lo Constitucional. En igual sentido, el artículo citado de la LOFGR supone que la Unidad en comento guarda una dependencia presupuestaria de la FGR, cuestión que también puede convertirse en un elemento que políticamente amenace el buen funcionamiento de sus operaciones en el corto plazo.

En contraste con ello debe tenerse en cuenta que la recomendación número 29 del GAFI, mediante el literal “F” indica que: *La UIF debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual o habitual, libre de **alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida, que pudiera comprometer su independencia operativa***. Con lo descrito anteriormente, sobre la manera ilegal en que se ha elegido a un Fiscal General de la República con clara dependencia del gobierno y sin un debido proceso que garantice la independencia de este funcionario, es evidente el riesgo latente que se corre de una interferencia mediante sus decisiones administrativas que terminen por menoscabar la lucha contra el lavado de activos y terrorismo en El Salvador, ya que no puede obviarse que según el artículo 26 LOFGR, el Fiscal General posee las atribuciones para remover o trasladar a la actual jefa de la UIF, Ana Samayoa.

Ya previamente, el Ejecutivo salvadoreño había intentado interferir en las funciones de la UIF. Es el caso que la Superintendencia del Sistema Financiero (adscrita al Órgano Ejecutivo) emitió una circular bajo la referencia DS-20497⁴⁰ en la cual ordenaba a bancos del sistema nacional, abstenerse de cerrar cuentas o dar por terminando contratos con clientes políticamente expuestos (PEP) a razón de estar involucrados en posibles casos de corrupción o narcotráfico señalados por la prensa nacional o internacional, contradiciendo lo ya establecido en el artículo 9 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, que indica que los bancos una vez obtenida información sobre una PEP por “cualquier medio” que contenga indicios de ilícitos deberán generar un Reporte de Operación Sospecha (ROS), dejando abierta la posibilidad para los bancos de cerrar cuentas o cancelar relaciones comerciales en el contexto de la libertad de contratación.

Debe tomarse en cuenta que la UIF de El Salvador fue suspendida en septiembre de 2018 por la ausencia de controles efectivos de cumplimiento frente al grupo Egmont, especialmente por la falta de independencia y autonomía de la mencionada Unidad, cuestión que ahora se repite en el

⁴⁰ Véase: <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2021/01/No.-DS-20497.pdf>

contexto político que atraviesa el país⁴¹. Otro elemento importante son las atribuciones del Fiscal General, que pueden desembocar en atentar contra la UIF desde la perspectiva de limitar recursos técnicos y humanos adecuados, cuestión que, de suceder, estaría contrariando la recomendación número 29, literal “E”, número 10 del GAFI. Tampoco puede omitirse que la Unidad en cuestión ya ha sido previamente utilizada de manera incorrecta por el Ejecutivo, obteniendo información que según las recomendaciones del GAFI debe ser confidencial, tal es el ejemplo del expresidente Mauricio Funes que obtuvo un ROS asociado a un adversario político con la intención de atacarlo, siendo la fuente de dicho documento la FGR salvadoreña⁴².

Finalmente, el riesgo de intervención política que enfrenta la UIF en El Salvador puede incluso abarcar otros aspectos relacionados con la cooperación que ésta debería brindar a sus pares a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a información sobre funcionarios públicos del círculo íntimo de la presidencia de la República. Esto se basa en el hecho de que el 7 de mayo del corriente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública una lista de funcionarios de la actual administración relacionados a posibles hechos de corrupción y narcotráfico, entre estos la jefa de Gabinete Carolina Recinos y el diputado Guillermo Gallegos, afín al oficialismo. No puede perderse de vista que las recomendaciones 29, 37 y 40 hacen énfasis en compartir o suministrar información de forma autónoma, mecanismo que podría afectarse ante conflictos de intereses si la actual jefatura de la UIF es removida o coaccionada para su renuncia con el fin de entorpecer investigaciones que otros países puedan realizar sobre PEP de origen salvadoreño y relacionadas con relación al gobierno de turno.

Petitorio a GAFIC:

Todo lo antes expuesto es menester que sea de su conocimiento, y en tal sentido le solicitamos:

- I. Se tengan por recibidos los antecedentes antes detallados.
- II. Se consideren los antecedentes como posibles insumos a contrastar en la próxima evaluación in situ del GAFIC en El Salvador.
- III. Dado el caso excepcional acá detallado, que la visita in situ programada para el año 2022 se realice en el presente año o a la mayor brevedad posible a fin de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones GAFI y establecer como prioridad un seguimiento intensificado de El Salvador de ser necesario.
- IV. Se considere a la brevedad una visita de alto nivel a fin de evaluar las capacidades de la UIF en la prevención del lavado de activos producto de la corrupción y otros delitos.
- V. Se compartan los antecedentes con la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del GAFI.
- VI. Pronunciarse sobre la situación acá detallada a fin de advertir al Estado Salvadoreño y en especial a la UIF que el incumplimiento de las recomendaciones del GAFI puede acarrear nuevamente la suspensión del Estado como miembro del GAFIC.

⁴¹ Véase: <https://www.fiscalia.gob.sv/grupo-egmont-suspende-a-la-unidad-de-investigacion-financiera/>

⁴² Artículo <https://www.revistafactum.com/audios-presidenciales/>

